

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК УПРАВЛІНСЬКА КАТЕГОРІЯ

Кучук О.

QUALITY OF EDUCATION AS A MANAGEMENT CATEGORY

Kuchuk O.

Якість освіти є складною категорією, що має цивілізаційний, соціально-системний, національно-регіональний вимір, характеризує освітньо-педагогічне, культурне, особистісне спрямування. Так, В. Гуменюк розглядає її як мету, процес і результат. Якість освіти як процес – це сукупність властивостей навчання і виховання, що визначають їх пристосованість до реалізації соціальних завдань щодо формування особистості [3]. Якість освіти як результат – це сукупність властивостей особистості, яка фіксується через категорії культури особистості, соціальну громадянську зрілість, рівень знань, умінь, творчих здібностей і вмотивованості.

На думку І. Булах [2], якість освіти являє собою сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу, що надають йому спроможність формувати такий рівень професійної компетентності, який задовольняє потреби, що є або що будуть, громадян, підприємств і організацій, суспільства й держави.

Заслуговує на увагу точка зору науковців, які визначають якість освіти як певний рівень знань і вмінь, розумового, морального й фізичного розвитку, якого досягли ті, хто навчається на певному етапі, відповідно до цілей, що було заплановано; ступінь задоволення очікувань різних учасників процесу освіти від освітніх послуг, що надаються освітньою установою [1]. Ці дослідники зазначають, що якість освіти, перш за все, вимірюється зовнішніми чинниками, до яких відносять її відповідність освітньому стандарту, залежність від рівня престижності освіти в громадській свідомості й системі державних пріоритетів, фінансування та матеріально-технічне оснащення освітніх установ, сучасні технології управління ними. До внутрішніх чинників, що забезпечують якість освіти, належать такі, як-от: соціальні – всеосяжність освіти, безперервність, спадкоємність, підготовка кадрів широкого профілю, єдність освіти й

виховання, гнучкість, адаптивність, інноваційність; дидактичні – гуманізація, фундаментальність, спеціалізація і професіоналізація, інтенсифікація накопичування знань за допомогою інформатизації і комп'ютеризації, інтегративність, комплексність тощо.

Із прийняттям нових законодавчих актів у галузі освіти поняття «якість освіти» набуло статусу нормативного терміну. Тому, урахувавши точки зору багатьох дослідників, маємо орієнтуватися на визначення поняття, зафіксоване в Законі України «Про освіту»: «Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг» [4].

На особливу увагу заслуговує управління якістю освіти. Необхідною умовою ефективного управління якістю освіти за сучасних умов є використання інформаційно-цифрових технологій. На якість освіти також суттєво впливає організаційна культура закладів освіти. Якість освіти як об'єкт управлінського впливу розглядають одночасно з позицій якості освітньої системи, якості освітнього процесу (як процесу споживання наданих освітніх послуг) та якості особистості випускника як результату діяльності освітньої системи за показниками його освіченості й сформованості суспільно значущих цінностей. Якість освіти відбиває розвиток системи освіти та суспільства у певний період і змінюється з часом залежно від вимог особистості, суспільства й держави.

На підставі аналізу наукових джерел можна стверджувати, що більшість авторів роблять висновок щодо необхідності формування тих компетенцій у сучасних керівників освіти, які безпосередньо впливають на якість освіти.

У контексті управлінського підходу до підвищення якості освіти необхідно більше уваги приділяти вивченню квалітології, практичній побудові факторно-критеріальних моделей оцінки якості певних напрямів розвитку освіти. Існує нагальна потреба у створенні вітчизняної ефективної системи освітньої статистики й засобів її автоматичного оброблення. Важливим

аспектом поліпшення якості освіти в Україні є систематична участь у міжнародних порівняльних дослідженнях.

Формування нових вимог до якості загальної середньої освіти в сучасній Україні визначено низкою таких чинників:

- гнучкість, що розширюється швидкими темпами, і нелінійність організаційних форм виробництва та соціальної сфери, що вимагає розвитку особистості вже на ранніх стадіях здобуття освіти, здатності до постійного оволодіння новими компетенціями;
- перехід управління економічними й соціальними процесами на електронні інформаційно-комунікаційні технології, диджиталізація економіки;
- переорієнтація соціальної політики держави на відтворення й розвиток людського капіталу, що вимагає введення нових активних форм організації навчального процесу за умови регулярної участі здобувачів освіти в олімпіадах, дослідженнях, проєктах різного рівня, а закладів освіти й педагогів – у національних і міжнародних конкурсах у галузі освіти;
- вступ України в загальний Європейський освітній простір (Болонський процес), що вимагає уніфікації процесів і гарантії якості освітніх послуг, що надають заклади освіти;
- необхідність вирівнювання стартових можливостей завдяки висуненню єдиних вимог до якості освіти й ефективного управління процесами, що забезпечують виконання в повному обсязі висунутих вимог.

Це орієнтує загальну середню освіту на формування змісту, який був би спрямованим не лише на отримання фундаментальних або спеціальних знань, а й на освоєння креативних і соціальних компетентностей, формування готовності й мотивації до перенавчання – навчання протягом усього життя.

Сучасний зміст вимог до якості загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства України визначається, у першу чергу, безпосередніми споживачами й зацікавленими сторонами освітніх послуг. Споживачами

освітніх послуг є здобувачі освіти, їхні батьки або законні представники, а також держава, установи професійної освіти, ЗВО, ЗФПО, ринок праці, бізнес-партнери, громада.

Кожен зі споживачів освітніх послуг, маючи своє уявлення щодо затребуваної якості освіти, формує власне замовлення на неї, тому сучасне розуміння якості освіти невід'ємне від запиту, який формується споживачами.

Доступність і якість – основні принципи державної політики у сфері освіти. Доступність розглядають як адаптованість до рівнів та особливостей розвитку й підготовки здобувачів освіти. Її забезпечують шляхом запровадження різноманітних освітніх послуг, орієнтованих на задоволення освітніх потреб особистості. У цьому випадку кожна дитина зможе просуватися за індивідуальною освітньою траєкторією й цілком виявити всі свої здібності й таланти.

Така освіта, поза сумнівом, має бути якісною. Інакше результати освітнього процесу не відповідатимуть завданням конкурентоспроможності випускників освітніх установ на ринку праці. Отже, розроблення підходів до оцінки якості освіти є одним із найважливіших завдань розвитку національної системи освіти на сучасному етапі.

Список використаних джерел

1. Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.
2. Булах І. Є., Волосовець О. П., Вороненко Ю. В. та ін. Система управління якістю медичної освіти в Україні : монографія. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. 212 с.
3. Гуменюк В. Понятійне поле концепції професійної підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в медичних закладах вищої освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 40. Т. 1. С. 281-

285. URL: https://aphn-journal.in.ua/archive/40_2021/part_1/47.pdf (дата звернення: 05.10.2025).
4. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 19.10.2025).